
Communication pédagogique en mode hybride à l'ère de la pandémie de la COVID-19, Pratiques au Maroc et réflexions

Pedagogical communication in hybrid mode in the COVID-19 pandemic era, Practices in Morocco and reflections

Auteur 1 : Yousra FELAHI,

Auteur 2 : Nadia SAQRI,

Yousra FELAHI, (Doctorante), Multidisciplinary laboratory in educational sciences and training engineering Higher normal school, Hassan II university of Casablanca, 50069 Casablanca, Morocco
Yousrafelahi6@gmail.com

Nadia SAQRI, (Directrice de thèse), Multidisciplinary laboratory in educational sciences and training engineering Higher normal school, Hassan II university of Casablanca, 50069 Casablanca, Morocco
Nsaqri@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : FELAHI. Y & SAQRI. N (2021) « Communication pédagogiques en mode hybride au Maroc à l'ère de la pandémie de COVID-19, Pratiques et réflexions », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 10, pp : 251-275.

Date de soumission : Janvier 2022

Date de publication : Mars 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6370106

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Cet article vise à analyser le rendement de l'enseignement hybride initié au Maroc par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour garantir la continuité pédagogique dans le contexte de la pandémie COVID-19 et suite à l'émergence de la variante Omicron. À cette fin, nous appuierons sur des questionnaires en ligne, ciblant 104 apprenants afin de mettre en évidence le rendement de la communication pédagogique et de l'enseignement hybride en fonction de leurs propres expériences. Les résultats montrent que la plupart d'entre eux préfèrent ce modèle d'enseignement hybride.

Mots clés: Enseignement hybride, COVID-19, Omicron, communication pédagogique

Abstract

This article aims to analyze the performance of hybrid education initiated in Morocco by the Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research to guarantee educational continuity in the context of the COVID-19 pandemic, and following the emergence of the Omicron variant. To this end, we will rely on online survey, targeting 104 learners to highlight the performance of pedagogical communication and hybrid learning based on their own experiences. The results show that most of them prefer this hybrid teaching model.

Keywords: Hybrid education, COVID-19, Omicron, Pedagogical communication

Introduction

Le Maroc a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour empêcher la propagation du virus. Pour cette raison, certains secteurs d'activité ont choisi d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour accomplir leurs tâches à distance (télétravail). Dans le domaine de l'éducation et la formation, le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé début 2022, à l'instar des mesures prises en 2020 au début de la pandémie, qu'un nouveau protocole sanitaire est mis en place. Il inclut la fermeture des salles de cours lorsqu'il y a plus de 3 cas confirmés, et la mise en place d'un enseignement à distance de 7 jours. Si plus de 10 cas sont enregistrés dans différentes salles de cours, les écoles doivent fermer et mettre en place l'enseignement à distance pendant au moins une semaine en accord avec les autorités locales. Les établissements d'enseignement publics et privés ont enregistré 553 cas positifs à la Covid-19, entraînant leur fermeture temporaire, selon le bulletin hebdomadaire du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nationale du 31 janvier au 5 février 2022. Pour assurer la continuité de l'enseignement pour l'année scolaire 2021-2022, la communication pédagogique a connu une nouvelle forme. Les établissements d'enseignement ont donc opté pour l'enseignement à distance, permettant aux enseignants d'assurer la continuité des cours et des évaluations, en mobilisant diverses technologies de l'information et de la communication (TIC), y compris les plateformes (Moodle, applications de visio-conférence, diffusion en direct, réseaux sociaux, etc.).

Le fonctionnement de la communication pédagogique à l'ère du digital est généralement illustré par le schéma simplifié de la théorie de l'information de Shannon :

Figure N°1: la théorie de l'information de Shannon

Source : Auteurs.

Ainsi, le système hybride en éducation/formation consiste à choisir entre un enseignement présentiel et/ou à distance en fonction des conditions de sanitaires.

Face à cette situation, plusieurs questions se posent, notamment :

Les établissements d'enseignement ont-ils les outils d'enseignement hybride ?

Les enseignants et apprenants ont pu s'adapter à ce mode d'éducation/formation ?

Quel est le rendement de l'enseignement à distance selon les étudiants ?

Est-ce que le Maroc a pu s'adapter à cette vague d'innovation en communication pédagogique?

Quelles sont les préférences des apprenants en mode hybride ?

Dans cet article, nous apporterons quelques réponses à ces questions. L'objectif de cette étude est de démontrer la performance d'un modèle d'enseignement hybride au Maroc. Par conséquent, nous allons tester l'hypothèse selon laquelle l'enseignement hybride répond aux conditions sanitaires ; certes, le modèle de l'enseignement à distance rencontre des limites. Plusieurs études ont montré des difficultés, voire des dysfonctionnements rencontrés lors de l'enseignement à distance, parmi eux une enquête nationale portant sur la perception de l'enseignement à distance. Elle a été réalisée par un collectif de six enseignants et coordonnée par le professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia, Taoufik Benkaraache, intitulée « Continuité pédagogique et enseignement à distance en période de confinement : perception et satisfaction des acteurs », publiée en mai 2021, dévoilant les premiers résultats ¹.

Il s'est avéré que le taux d'insatisfaction des étudiants a été énorme, environ 79% ont été peu ou pas satisfaits des enseignements à distance pendant le confinement total, dont une partie du problème est directement liée à l'infrastructure : problème de connexion, blocage, le manque d'implication des établissements et des instances universitaires.

Dans cet article, nous tenterons, d'abord, de rappeler les différentes définitions, types et caractéristiques de l'enseignement hybride, puis nous aborderons la situation de l'enseignement à distance et le rendement de l'enseignement hybride à travers une enquête par questionnaire.

¹ [-\(PDF\) Continuité pédagogique et enseignement à distance en période de confinement: Perception et satisfaction des acteurs \(researchgate.net\)](#)

1. L'enseignement : définitions et types

1.1. Définitions :

Legendre (1993, p. 507) définit l'enseignement comme « *un processus de communication ayant pour but d'induire l'apprentissage ; autrement dit, l'enseignement est un ensemble des communications conscientes et de prise de décision par une personne ou un groupe de personnes interagissant en tant qu'agent dans un milieu éducatif.* »

Deborah L. B. & al (2008, p. 395) ont souligné que « *l'enseignement comprend tout ce que les enseignants doivent exercer pour soutenir l'apprentissage des élèves, c'est-à-dire le travail interactif et toutes les tâches qui apparaissent dans les leçons pour les rendre plus faciles à comprendre.* »

Les enseignants doivent également planifier les leçons, évaluer le travail des apprenants, écrire et noter les évaluations, expliquer le travail en classe, demander des devoirs et pratiquer des exercices en classe.

Tableau N°1 : les différentes définitions de l'enseignement

Étude de l'enseignement	
Gage (1963, p. 96)	Toute forme d'influence interpersonnelle ayant pour but de changer les manières dont d'autres personnes peuvent ou pourront se comporter.
Legendre (1993, p. 507)	Processus de communication en vue de susciter l'apprentissage ; ensemble des actes de communication et de prises de décision mis en œuvre intentionnellement par une personne ou un groupe de personnes qui interagissent en tant qu'agent dans une situation pédagogique.
Not (1987, p. 59)	Susciter des activités d'apprentissage et les alimenter par des matériaux appropriés. Ceux-ci consistent en informations que l'on émet pour que d'autres les saisissent.

Source : Philippe D., (2008), Qu'est-ce que l'enseignement ? Quelques conditions nécessaires et suffisantes de cette activité, <https://journals.openedition.org/rfp/2098>

1-2-Enseignement à distance et enseignement hybride

1.2.1 Enseignement à distance

L'enseignement à distance est désormais un mode d'enseignement organisé par les établissements d'enseignement, à travers l'utilisation volontaire des technologies de l'information et de la communication (TIC), sans impliquer la présence physique des formateurs et des apprenants.

En effet, pour Aourik et al (2020), « *les TIC augmentent la communication possible entre les internautes, tout en facilitant le partage, la socialisation, la collaboration et le partage. Ils permettent un accès facile aux ressources d'information et de communication sans obligations ni contraintes en termes de temps et d'espace.* »

1.2.2 Caractéristiques de l'enseignement à distance

Plusieurs auteurs ont essayé d'identifier les caractéristiques de l'enseignement à distance. Ces caractéristiques, entre autres, se résument ainsi :

La flexibilité : L'enseignement à distance se caractérise par sa flexibilité malgré les différences spatiales et temporelles. Eric U. (2003) décrit la flexibilité temporelle comme « *l'essence de l'enseignement à distance : c'est l'un des trois concepts de base que différentes définitions de la discipline tentent d'établir, en plus de la séparation spatiale et de la médiation technologique.* »

La contextualisation : My M'hammed D. et al. (2006) déclarent que « *la formation à distance permet à l'individu d'apprendre dans son contexte immédiat. Elle maintient ainsi un contact direct, immédiat et permanent avec les différentes composantes de l'environnement, facilitant l'intégration des savoirs scientifiques aux savoirs pratiques et le transfert des connaissances.* »

L'engagement : Amy J. C. (2018) affirme que « *l'engagement des apprenants est essentiel au succès des cours en ligne. Sans participation, les apprenants se sentent isolés et déconnectés. Un environnement d'apprentissage engagé se caractérise par le degré auquel les apprenants participent activement à la réflexion, à la parole et à l'interaction avec d'autres apprenants et formateurs sur le contenu du cours.* »

1-2-2 Enseignement hybride

L'enseignement hybride est une combinaison de différents modes d'enseignement, à savoir : l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Marcel L. (2015) affirme que « *le principe de diversité des méthodes pédagogiques favorise l'hybridation, voire le mélange de différents modes d'interaction.* »

2. Le contexte de l'enseignement hybride au Maroc

Depuis l'émergence de la pandémie de COVID-19 au Maroc en mars 2020, des mesures sanitaires ont été mises en place, notamment des mesures globales de confinement pour éviter la propagation du virus.

Par ailleurs, certains secteurs d'activité ont adopté les technologies numériques dans leurs services pour assurer la continuité de leurs services (c'est-à-dire l'éducation/formation) en optant pour l'utilisation des TIC.

Avant la rentrée scolaire 2021-2022, l'institution marocaine donne aux parents et tuteurs la possibilité de choisir entre des méthodes d'enseignement en présentiel ou à distance pour les apprenants.

Début 2022, après l'émergence d'une nouvelle variante d'Omicron au Maroc, le ministère national de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu obligatoire pour les établissements enregistrant des cas positifs d'opter pour l'enseignement à distance.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Omicron est une variante inquiétante et à propagation plus rapide de la Covid-19.

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également habilité les supérieurs des universités et écoles à décider du mode d'enseignement en fonction des conditions sanitaires.

3- Démarche méthodologique

A l'ère de la pandémie de Covid-19, notamment la variante Omicron, des formateurs de différents niveaux scolaires se sont retrouvés chargés d'assurer la continuité de leurs cours avec un modèle hybride, qui a révolutionné le paysage éducatif au Maroc.

L'objectif de cet article est d'analyser le rendement de la communication en mode hybride, en particulier des modèles d'enseignement à distance, pour tester l'hypothèse selon laquelle l'enseignement hybride répond aux conditions sanitaires ; certes, les modèles d'enseignement à distance rencontrent des contraintes.

L'étude a porté sur une démarche déductive, à travers un questionnaire en ligne, vu que Vilatte, (2007) considère « *le questionnaire comme une méthode quantitative qui s'applique à un ensemble notamment un échantillon qui doit permettre des inférences statistiques.* »

Le questionnaire en ligne est principalement destiné aux apprenants, vu que c'est le modèle le plus adapté à cette vague du digital et à notre cible, d'une durée moyenne de 15 à 20 minutes, réalisé à travers Sphinx en ligne, et se compose de 20 questions. Il est divisé en 4 parties. La première section comprend la situation socio-professionnelle de l'étudiant. La deuxième partie est basée sur les attitudes des apprenants dans les cours en mode hybride, notamment à distance. La troisième partie est consacrée à l'attitude des formateurs dans les formations à distance, et la quatrième partie aborde les questions liées à la communication à l'ère du numérique.

Pour l'analyse des données, nous avons utilisé des techniques statistiques descriptives et explicatives. Le questionnaire a été diffusé en ligne le mois de Février 2022 ciblant les apprenants marocains via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et WhatsApp) en leur garantissant l'anonymat tout au long du processus de collecte des données.

Ainsi, nous allons essayer de vérifier le mode test de la théorie de l'information de Shannon qui montre que uniquement l'émetteur (le formateur) qui passe le message au récepteur (étudiants). Les analyses de la présente enquête ont été réalisées à travers le logiciel Sphinx.

4. Résultats et analyses

4.1. Situation socio-professionnelle de l'échantillon totale

104 apprenants ont répondu aux questions de cette étude. 64.4% sont des femmes, et 35.6% des hommes.

Figure N°2 : Répartition des répondants selon le genre

Source : Auteurs.

Ils sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans (75%), ensuite entre 24 et plus (10.6%) ; entre 14 et 18 ans (9.6%) ; et entre 9 et 14 ans (4.8%).

Figure N°3 : Répartition des répondants selon l'âge

Source : Auteurs.

Tableau N°2 : récapitulatif des deux premières réponses

Croisement : Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ? / Vous êtes

DANS QUELLE TRANCHE D'ÂGE VOUS SITUEZ VOUS ?	VOUS ÊTES		TOTAL
	FEMME	HOMME	
9 à 14	80%	20%	100%
14 à 18	70%	30%	100%
18 à 24	65%	35%	100%
24 et plus	45%	55%	100%
TOTAL	64%	36%	

■ Eléments sous-représentés ■ Eléments sur-représentés

La relation n'est pas significative. $p\text{-value} = 0,5$; $\text{Khi}^2 = 2,4$; $\text{ddl} = 3$.

Source : Auteurs.

Les répondants sont très majoritairement des étudiants universitaires (85.6%) qui ont répondu au questionnaire.

Figure N°4 : Répartition des répondants selon le niveau d'étude :

Source : Auteurs.

4.2. Attitudes des apprenants dans les cours en mode hybride, notamment à distance

Les étudiants ont majoritairement 4 à 6 jours de cours par semaine (76.9%), puis 2 à 4 jours (19.2%), et une minorité d'entre eux (3.8%) ont 1 à 3 jours de cours par semaine.

Figure N°5 : Répartition des répondants selon la durée de cours par semaine :

Source : Auteurs.

Tableau N°3 : récapitulatif relatif au niveau d'étude et durée de cours par semaine

Croisement : Votre niveau d'étude / Combien de jours étudiez-vous par semaine ?

VOTRE NIVEAU D'ÉTUDE	COMBIEN DE JOURS ÉTUDIEZ-VOUS PAR SEMAINE ?			TOTAL
	1 À 2 JOURS	2 À 4 JOURS	4 À 6 JOURS	
Primaire	0%	0%	100%	100%
Premier cycle	0%	33%	67%	100%
Deuxième cycle	0%	33%	67%	100%
Universitaire	4%	19%	76%	100%
TOTAL	4%	19%	77%	

■ Éléments sous-représentés ■ Éléments sur-représentés

La relation n'est pas significative. p -value = 0,8 ; $\text{Khi}^2 = 3,3$; $d\text{dl} = 6$.

Source : Auteurs.

46.2% des répondants passent 6 heures et plus devant leurs smartphones par jour, ensuite 3 à 6 heures (44.2%), et une minorité passe 1 à 3 heures (9.6%).

Figure N°6 : Durée d’usage des smartphones par jour :

Source : Auteurs.

54.8% des répondants consultent les TIC régulièrement pour accéder aux cours en ligne, puis 3 fois par semaine pour 28.8% d’entre eux, une fois par semaine (11.5%), et une minorité consulte les TIC une fois par mois (4.8%).

Figure N°7 : Fréquence d’utilisation des TIC pour accéder aux cours en ligne :

Source : Auteurs.

Les répondants passent majoritairement 3 à 6 heures de leurs temps à utiliser les TIC pour d’autres fins (31.7%), puis une fréquence d’utilisation des TIC de 1 à 3 heures (30.8%), 6 à 8 heures (24%), et plus de 8 heures (13.5%).

Figure N°8: Fréquence d'utilisation des TIC pour d'autres fins par jour :

Source : Auteurs.

La majorité des étudiants s'engagent à écouter et à lire attentivement, à prendre des notes des lectures des Powerpoint pour s'assurer d'avoir bien compris la matière pendant les cours en ligne, ainsi qu' à interagir avec les autres apprenants et le formateur via les chats de la plateforme, les applications de visio-conférences ou via e-mail.

Figure N°9 : Répartition des répondants selon les caractéristiques, et les comportements qui les décrivent le plus pendant les cours en ligne :

Source : Auteurs.

Les répondants se considèrent globalement responsables dans l'enseignement à distance (62.5%), contre 37.5% d'entre eux qui ne le se considèrent pas.

Figure N°10: Sens de responsabilité des apprenants dans l'enseignement à distance :

Source : Auteurs.

Plus que la moitié des apprenants ne trouvent pas une difficulté à s'exprimer lors des cours en ligne (57.7%), contre 42.3% d'entre eux qui rencontrent ce problème, citant comme facteurs le manque d'interaction et des échanges, la défaillance de communication entre étudiants et professeurs. Ils avancent que non seulement le formateur se contente de présenter les cours la plupart de temps, mais le manque de contact physique, décourage aussi une partie d'entre eux à s'exprimer.

Figure N°11: Taux de difficulté de s'exprimer lors des cours en ligne

Source : Auteurs.

42.3% des répondants préfèrent le mode d'enseignement hybride, puis l'enseignement en présentiel (40.4%), et par la suite, une minorité d'entre eux préfèrent le mode d'enseignement à distance (17%).

Figure N°12: Préférences des apprenants en mode d'enseignement :

Source : Auteurs.

4.3. Attitudes des formateurs dans les formations à distance

⇒ **Les missions, activités, exigences de cours qui poussent le plus à interagir lors d'un cours à distance selon les apprenants**

Les apprenants ont majoritairement cité comme réponse à cette question les tests oraux, cours interactifs, questions/réponses, travaux à faire entre petits groupes, et présentation des projets à rendre.

62.5% des apprenants se sentent à l'aise de participer pendant les cours en ligne/ à distance, contre une minorité de 37.5%.

Figure N°13: Aisance de participer pendant les cours en ligne :

Source : Auteurs.

60.6% des répondants affirment que les formateurs maîtrisent bien l'usage des TIC, contre 39.4% d'entre eux qui ne l'affirment pas pour les causes suivantes. D'abord, les formateurs se contentent des méthodes basiques, PDF, plateformes de Visio-conférence, et tests oraux pour l'évaluation. Aussi faut-il reconnaître qu'ils sont devant un usage non habituel des TIC, sans en être réellement formés pour la majorité.

Figure N°14: Maîtrise des TIC :

Source : Auteurs.

La majorité des répondants affirment que le langage utilisé pendant les cours en ligne est facile à comprendre (77.9%), contre une minorité de 22.1%.

Figure N°15: Langage utilisé pendant les cours en ligne :

Source : Auteurs.

Recommandations d'activités dans le cadre de la communication pédagogique digitale selon les apprenants

Les apprenants interrogés ont proposé des recommandations pour que les cours en ligne soient plus attractifs, ci-dessous, un extrait de leurs suggestions :

- ⇒ Mettre des quizz, exercices interactifs, des liens vers d'autres ressources.
- ⇒ Exigence de la camera, appeler les étudiants pour répondre aux questions.
- ⇒ Optimiser le temps d'explication pour que l'étudiant ne perd pas sa concentration.
- ⇒ L'amélioration des débits de la connexion pour tous les établissements.
- ⇒ Développer une plateforme spécialement pour les étudiants universitaires selon le domaine étudié.
- ⇒ Des sessions plus courtes, des capsules vidéo plutôt que des visio-conférences pour les cours magistraux, la possibilité d'écrire sur l'écran de manière lisible comme sur un tableau.

- ⇒ Plus d'échanges et d'activités autres que présenter le cours et les slides.
- ⇒ Simplifier les cours en schémas et graphiques.
- ⇒ Faire des poses entre les séances.
- ⇒ Quizz et jeux éducatifs/ serious games comme Kahoot.
- ⇒ Instaurer un climat de confiance et d'aisance pour les étudiants.

4.4. La communication à l'ère du numérique

70% des répondants trouvent que l'interaction est plus faible dans l'enseignement à distance que celle en présentiel, contre une minorité de 29.8%.

Figure N°16: Interaction dans l'enseignement à distance

Source : Auteurs.

79.2% des apprenants affirment que le manque de contact physique n'encourage pas l'interaction, 68.8% disent également la distance n'est pas un facteur encourageant à participer, et 27.3% d'entre eux considèrent que l'environnement physique n'est pas propice à l'interaction.

Figure N°17: Facteurs de manque d'interaction :

Source : Auteurs.

Le problème technique est désormais le premier dysfonctionnement rencontré dans l'enseignement à distance pour la majorité des apprenants (84.2%), à savoir la mauvaise connectivité, et le blocage des plateformes.

50.5% des apprenants se sentent isolés, et 44.6% d'entre eux affirment que le manque de supervision et de suivi est l'un des problèmes rencontrés, suivi du besoin d'autoformation après les cours en ligne (36.6%).

5% d'entre eux ont ajouté d'autres problèmes, parmi les limites de l'enseignement à distance citées par les étudiants, on peut mentionner : une semaine de 5 jours est difficile à tenir.

Si le système d'évaluation se fait en ligne aussi, il ne rend souvent pas justice aux efforts (un semestre de travail pour 10 min de QCM très aléatoire autant dans le contenu que dans la notation).

Figure N°18: Problèmes rencontrés en mode d'enseignement à distance :

Source : Auteurs

La grande majorité des apprenants (94.2%) rencontrent des problèmes techniques lors des cours en ligne, contre une minorité de 5.8%.

Figure N°19: Problèmes techniques en mode de l'enseignement à distance :

Source : Auteurs.

39.4% des apprenants rencontrent des problèmes techniques occasionnellement, 24% d'entre eux rencontrent ces problèmes assez souvent.

18% des répondants rencontrent des problèmes techniques rarement, et très souvent pour 12.5% d'entre eux, contre une minorité de 5.8%.

Figure N°20: Fréquence de problèmes techniques dans l'enseignement à distance

Source : Auteurs.

La grande majorité des répondants estiment que l'enseignement peut s'orienter vers le numérique à moyen et à long terme au Maroc (65.4%), contre (34.6%).

Figure N°21: Sans les circonstances relatives à la pandémie, l'enseignement peut-il s'orienter vers le numérique à moyen et à long terme au Maroc ?

Source : Auteurs.

Conclusion

L'enseignement au Maroc a connu plusieurs changements afin de pouvoir s'adapter aux circonstances relatives à la pandémie de la COVID-19, notamment la variante Omicron, ainsi d'assurer la continuité des cours. Plusieurs initiatives et décisions ont été prises, notamment l'adoption de l'enseignement hybride en tant qu'alternative pour pouvoir saisir le mode d'enseignement en fonction des conditions sanitaires. Cependant, les apprenants déclarent que la partie de l'enseignement hybride faite à distance rencontre des difficultés, voire des dysfonctionnements soit au niveau technique, à savoir le problème de la connectivité et le blocage des plateformes, ou encore le manque d'interaction. Malgré ces défaillances, l'enquête a confirmé que le mode d'enseignement hybride est le plus préférable selon les apprenants, estimant même que le Maroc peut s'orienter vers le numérique à moyen et à long terme.

Plusieurs efforts ont été fournis pour l'adoption et le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement, l'éducation et la formation en optant pour la création des plateformes en ligne, tel Telmid Tice et Massar pour les études jusqu'au niveau bac.

Récemment, le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé en février 16 un accord de partenariat avec les opérateurs de réseaux mobiles Inwi et Orange dans le but de soutenir l'apprentissage numérique au sein des institutions éducatives.

ANNEXE : Questionnaire en ligne

Merci de compléter ce questionnaire portant sur la communication pédagogique en mode hybride, enseignement à distance/ en présentiel afin de nous aider à avoir des résultats pertinents à notre étude de recherche.

Questionnaire		
Date de visite :		Temps (heures) :
Situation socio-professionnelle Votre tranche d'âge :		Genre : Homme Femme
N°	Question	Cocher votre réponse
1	Votre niveau d'études	- Primaire - Premier cycle - Deuxième cycle - Universitaire
2	Attitude de l'apprenant Combien de jours étudiez-vous par semaine ?	- 1-2 jours - 2-4 jours - 4-6 jours
3	Combien de temps passez-vous devant vos smartphones, par jour ?	- 1-3 heures - 3-6 heures - 6 heures- et +
4	A quelle fréquence utilisez-vous les TIC pour étudier ou pour accéder aux cours en ligne?	- Régulièrement - 3 fois par semaine - Une fois par semaine - Une fois par mois
5	Combien de temps passez-vous, par jour, à utiliser les TIC pour d'autres fins ?	1-3 heures 3-6 heures 6-8 heures Plus de 8 heures
6	Dans l'enseignement à distance, quelles sont les caractéristiques, et les comportements qui vous décrivent le plus? de 1 à 5, selon la fréquence d'utilisation	- S'assurer d'étudier régulièrement - Faire plus d'efforts - Consulter les notes de cours mis en ligne pour s'assurer d'avoir bien compris la matière - S'organiser - Prendre des notes de lectures, des Powerpoint ou lors des visio-conférences ou lors des visio-conférences - Écouter/ lire attentivement - Interagir avec les autres apprenants ainsi que le formateur via les chats de la plateforme en ligne, les applications de visio-conférences ou via email - Participer activement aux discussions en petits groupes - Collaborer avec les autres apprenants

7	Vous montrez vous responsable dans l'enseignement à distance, comme en présentiel ?	Oui - Non
8	Est-il difficile de vous exprimer lors des cours en ligne ? Si oui, pourquoi ?	Oui - Non
9	Quel est le mode d'enseignement que vous préférez le plus, en termes d'efficacité dans l'apprentissage ?	-Enseignement à distance -Enseignement en présentiel -Les deux (Enseignement hybride)
10	Attitude du formateur Quelles sont les missions, activités, exigences de cours qui vous poussent le plus à interagir lors d'un cours à distance (veuillez citer une ou deux) ?	Espace du texte de réponse
11	Vous sentez-vous à l'aise de participer pendant les cours en ligne ?	Oui - Non
12	Pensez-vous que les formateurs maîtrisent bien l'usage des TIC ? Si non, pourquoi ?	Oui – Non Espace du texte de réponse
13	Le langage utilisé pour s'exprimer lors de l'enseignement à distance est-il facile à comprendre ?	Oui – Non
14	Quelles sont vos recommandations d'activités dans le cadre de la communication pédagogique afin de vous intéresser plus au contenu du cours (veuillez citer une ou deux) ?	Espace du texte de réponse
15	La communication à l'ère du digital Pensez-vous que l'interaction dans le cadre de l'enseignement à distance est faible que celle en présentiel ?	Oui – Non
16	Si oui, quels sont les facteurs ?	-L'enseignant se contente des PDF -Le manque de contact physique n'encourage pas l'interaction -La distance n'encourage pas à participer -L'environnement physique n'est pas propice à l'interaction Autres :
17	Quelles sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent dans l'enseignement à distance ?	-Manque d'interaction et sentiment d'isolement -Problème technique : mauvaise connexion, blocage de plateformes -Manque de suivi et de supervision -Besoin d'autoformation après le cours en ligne -Autres :

18	Est-ce que vous avez rencontré des problèmes au niveau technique (mauvaise connexion, blocage des plateformes, désactivation du son) pendant l'enseignement à distance ?	Oui- Non
19	Si oui, à quelle fréquence ?	Jamais Rarement Souvent La plupart de temps
20	Pensez-vous que l'enseignement, sans les circonstances relatives à la pandémie, peut s'orienter vers le numérique à moyen et à long terme au Maroc ?	Oui- Non

BIBLIOGRAPHIE

Deborah L. B., Mark H. T. & Geoffrey P. (2008), Content Knowledge for Teaching: What Makes It Special? *Journal of Teacher Education*, p.395

Aourik A & Ouzid O. (2020), Le rôle des TIC dans la communication de l'entreprise avec ses parties prenantes. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, Vol. 3, Numéro 2 », p. 954-976.

Amy J. C. (2018), *Measurements in Distance Education: A Compendium of Instruments, Scales, and Measures for Evaluating Online Learning*, p.9.

Marcel L. (2015), L'hybridation dans l'enseignement supérieur : vers une nouvelle culture de l'évaluation ? p.73.

Eric U. (2003), La flexibilité temporelle dans une formation continue à distance, p.2-3.

Webographie

Taoufik B. & Amine D. (2021), Continuité pédagogique et enseignement à distance en période de confinement : perception et satisfaction des acteurs, (PDF) Continuité pédagogique et enseignement à distance en période de confinement: Perception et satisfaction des acteurs (researchgate.net)

Philippe G. (s.d.). Digital : les fondamentaux de la communication, <https://www.cegos.fr/ressources/mag/marketing-communication/communication-2/digital-repenser-les-fondamentaux-communication>

Legendre R. (1993). Dictionnaire actuel de l'éducation. Montréal : Guérin.

Philippe D. (2008), Qu'est-ce que l'enseignement ? Quelques conditions nécessaires et suffisantes de cette activité, <https://journals.openedition.org/rfp/2098>

OMS. Organisation mondiale de la santé, <https://www.who.int/fr>